

СЛОВО МОЛОДОМУ УЧЁНОМУ

Научная статья

УДК 81`22: 81`42:811.111

DOI: 10.5281/zenodo.21128512

ТРАНСФОРМАЦИЯ БРИТАНСКОЙ МЕДИАСИСТЕМЫ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.: ОТ ЭЛИТАРНОСТИ К ТАБЛОИДИЗАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ РЕКОНФИГУРАЦИИ

© 2026 М. А. Тамерьян

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова»

ORCID 0009-0003-1996-5099

Статья посвящена исследованию генезиса британского «нового журнализма» в последней четверти XIX — начале XX вв. Анализируется парадигмальный сдвиг от элитарной «прессы мнений» к коммерческой модели таблоида. В центре внимания находится процесс таблоидизации контента, выразившийся в упрощении медиатекста, внедрении экспрессивного синтаксиса и формировании женского сегмента аудитории как основного субъекта потребления рекламы товаров повседневного спроса. В работе также рассматривается становление профессионального «женского журнализма» на основе иммерсивных методов Элизабет Бэнкс. Исследование доказывает, что британский таблоид рубежа веков выступил не только коммерческим инструментом, но и значимым актором социокультурной трансформации викторианского общества.

Ключевые слова. Британская пресса, новый журнализм, таблоидизация, медиалингвистика, гендерный дискурс.

Для цитирования: Тамерьян М. А. Трансформация британской медиасистемы на рубеже XIX–XX вв.: от элитарности к таблоидизации и гендерной реконфигурации / М. А. Тамерьян // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 258–266. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21128512>.

Введение. Становление «нового журнализма» в Великобритании на рубеже веков характеризовалось переходом к информационно-центричной модели вещания. Деятельность А. Хармсворта и запуск *Daily Mail* (1896) ознаменовали институционализацию нового типа дискурса. Вместо традиционных аналитических текстов большого объема аудитории был представлен медиапродукт, характеризующийся использованием экспрессивного синтаксиса и компрессией информации. Данная стилистическая трансформация позволила минимизировать дистанцию между изданием и массовой аудиторией, превратив новость в доступный потребительский товар.

В статье рассматривается процесс трансформации британской медиасистемы в последней четверти XIX — начале XX вв. под влиянием «нового журнализма» в аспекте социалингвистических стратегий таблоидизации контента.

Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу исследования составили репрезентативные образцы британской периодической печати последней четверти XIX — начала XX вв. В качестве основного источника анализа были отобраны текстовые фрагменты и архивные газетные полосы из *The St. James's Gazette*, *The Pall Mall Gazette*, *Daily Mail*, *Daily Mirror*. Общий объем проанализированного материала составил более 150

текстовых единиц, ограниченных хронологическими рамками 1880–1914 гг., что соответствует периоду наиболее активного становления британского таблоидного формата.

Теоретико-методологическая база исследования строится на стыке медиалингвистики, истории медиакоммуникации и теории массовых коммуникаций. Основой работы служат концепции, описывающие эволюцию медиасистем и специфику функционирования массовой печати [6], теория медиалингвистики [5], теория «повестки дня» [14], гендерный подход в медиаисследованиях [5].

Методологический аппарат работы носит комплексный характер и базируется на сочетании общенаучных и специальных филологических методов. Историко-генетический метод позволяет проследить стадийное становление таблоидного формата в контексте развития британской медиасистемы конца XIX века. Для выявления скрытых идеологических установок и механизмов манипуляции в текстах массовой печати применяется дискурс-анализ, дополняемый лингвостилистическим анализом, направленным на экспликацию специфики экспрессивного синтаксиса таблоидов. Важное место в работе занимает метод текстовой компрессии, используемый для изучения лапидарности как инвариантной характеристики контента массовых изданий. Особую значимость для исследования гендерного аспекта имеет морфосемантический анализ, позволяющий детально описать приемы морфологической диминутивизации и их роль в девальвации социального статуса субъектов медиадискурса.

Основная часть. Теоретический фундамент исследования британской прессы рубежа XIX–XX вв. строится на пересечении нескольких научных направлений: истории журналистики, медиалингвистики и социологии массовых коммуникаций. Основополагающее значение для понимания генезиса таблоидной модели имеет концепция «нового журнализма». В отечественной науке фундаментальный анализ этого периода представлен в работах С. И. Беглова, который характеризует британскую модель как переход от партийно-политического органа к коммерческому предприятию, ориентированному на массового потребителя [2]. Процессы концентрации прессы и становление империи лорда Нортклиффа подробно исследованы Е. Л. Вартановой, указывающей на экономическую детерминированность трансформации контента и выделение «женского сегмента» как ключевого фактора выживания медиарынка [3].

С позиции медиалингвистики значимый вклад в изучение структуры медиатекста внесла Е. Н. Добросклонская. Её системный подход позволяет рассматривать таблоидный дискурс не только как совокупность новостей, но и как специфический способ языкового конструирования реальности, основанный на экспрессивном синтаксисе и оценочной лексике [4]. Механизмы манипуляции и идеологического влияния через язык прессы (в частности, использование пейоративной лексики) находят отражение в методологии С. Тичера и Р. Водак, чьи наработки в области дискурс-анализа позволяют дешифровать скрытые смыслы в номинациях типа «suffragette» [7].

Западная историография акцентирует внимание на персоналиях, сформировавших облик современной прессы. Работа Р. Шульца представляет комплексный анализ деятельности У. Стида как «крестоносца в Вавилоне», чьи методы расследовательской журналистики заложили этическую основу будущих таблоидов [16]. В свою очередь, Дж. Блэк рассматривает эволюцию британской печати через призму технологического прогресса и изменения читательских привычек, подчеркивая неизбежность таблоидизации в условиях рыночной конкуренции [11].

Особое место в теоретической базе занимают исследования, посвященные «женскому журнализму» и профессиональной деятельности Элизабет Бэнкс. Дж. Лютес анализирует феномен «front-page girls», связывая методы «трюковой журналистики» с

процессом эмансипации и поиском новой идентичности женщины в публичном пространстве [12]. Сами репортажи Э. Бэнкс, собранные в её мемуарах, служат эмпирическим материалом, подтверждающим переход от пассивного наблюдения к иммерсивным методам социальной критики [8]. Таким образом, теоретическая база исследования объединяет макроэкономические показатели развития отрасли с микроуровневым лингвистическим анализом конкретных медиапрактик.

Возникновение британского «нового журнализма» в последней четверти XIX века ознаменовано переходом от элитарной «прессы мнений» к массовой «прессе новостей». Если У. Т. Сид в рамках *Pall Mall Gazette* апробировал методы агрессивного репортажа и персонализированной журналистики, то А. Хармсворт в *Daily Mail* осуществил индустриализацию этих методов. А. Хармсворт адаптировал газету под темп жизни человека эпохи промышленной революции: лаконичность, броские заголовки и концепция “human interest stories” (историй, апеллирующих к базовым эмоциям), что стало фундаментом для последующей таблоидизации Fleet Street [1].

До реформ А. Хармсворта британский газетный дискурс отличался выраженной гендерной асимметрией. Пресса того времени представляла собой гомогенное коммуникативное пространство, ориентированное на трансляцию «жестких новостей» (*hard news*) — политики и макроэкономики. Женский сегмент аудитории находился на периферии медиасистемы: отсутствие тем о повседневности и частной жизни превращало газету в информационно закрытый конструкт, лишенный точек соприкосновения с когнитивными и социальными запросами женщины-читателя того времени.

Отметим, что развитие британской медиасистемы протекало в глубокой интеграции с американской моделью «нового журнализма», которая послужила катализатором глобальной конвергенции печатного слова. Данный период характеризовался не механической экстраполяцией отдельных приемов, а глубоким трансдискурсивным взаимодействием: британская пресса, сохранявшая традиционную ориентацию на политический истеблишмент и партийную аффилиацию, подверглась трансформации по американскому образцу, интегрируя коммерческие стратегии и технологические регламенты. Развитие технологий послужило фундаментом конвергенции: использование ротационных станков и запуск трансатлантического телеграфа в 1866 году сформировали глобальное инфополе, где скорость передачи новостей стала ключевым фактором.

Центральной точкой соприкосновения двух систем выступила фигура репортера, который в американской традиции уже к середине XIX века стал главным «добытчиком» фактов, в то время как в Британии журналистика долгое время оставалась полем деятельности публицистов и политических комментаторов. Переход к «новому журнализму» в Великобритании, инициированный У. Т. Сидом, ознаменовал принятие американского культа репортажа и сенсационности, но с сохранением специфической британской идеи «правительства через журнализм». В рамках этой модели газета превращалась из пассивного регистратора событий в активный инструмент социального действия. Репрезентативным случаем жанровой интерференции послужила имплементация интервью — формата американского происхождения, который первоначально классифицировался британским интеллектуальным истеблишментом как деструктивное вторжение в частную сферу и признак коммерческой вульгарности. Тем не менее к 1880-м годам данный формат прошел процесс полной легитимации, став неотъемлемым инструментом качественной периодики Лондона.

Особое значение в этой связи имела гендерная реконфигурация западного медиапространства. Новые американские методы журналистского расследования в духе

викторианской эпохи, популяризированные «девушками с первой полосы» (*front-page girls*), нашли непосредственное воплощение в британской практике благодаря деятельности таких фигур, как Элизабет Бэнкс. Будучи американкой по происхождению, Э. Бэнкс импортировала в консервативную британскую среду формат «расследования под прикрытием», что не только разрушило стандарт дистанцированного наблюдения, но и вывело женский голос из частной сферы в центр публичного дискурса.

Процесс таблоидизации, кульминацией которого стало появление *Daily Mail* Альфреда Хармсворта, опирался на американскую бизнес-модель: низкая стоимость номера за счет агрессивной рекламы и опоры на интересы массового читателя (*human interest*). Резюмируя, следует отметить, что конвергенция американских бизнес-моделей и британских этических установок в рамках «нового журнализма» создала гибридную систему, детерминировавшую вектор развития глобального информационного пространства [13].

Введение британским репортером *Daily Mail* Ч. Э. Хэндсом неологизма *suffragette* «суфражистка» (от англ. *suffrage* «избирательное право») с выраженной пейоративной окраской изначально преследовало цель девальвации социального статуса активисток. Термин обладал интенционально сниженной семантикой, призванной нивелировать серьезность протестной деятельности. Использование диминутивного аффикса *-ette* выступало инструментом конструирования периферийного статуса женской деятельности в общественно-политическом поле, средством лингвистической маргинализации, направленным на подрыв легитимности и общественной значимости политических притязаний женского движения в массовом сознании. Тем не менее, в процессе развития медиадискурса данная номинация утратила первичную негативную коннотацию. Редакционная политика *Daily Mail* продемонстрировала высокую адаптивность, интегрировав радикальный активизм в структуру “*human interest stories*” [15].

В рамках реформирования британской периодики А. Хармсворт осуществил таргетирование медиадискурса на женскую аудиторию, рассматриваемую в качестве основного распорядителя домашних финансов. Инкорпорация элементов повседневности (моды, домоводства, гастрономии) в структуру издания позволила институционализировать интересы женщины как читателя. Данный подход трансформировал экономическую архитектуру СМИ: гендерно ориентированный контент стал катализатором для интеграции рынка FMCG (Fast-Moving Consumer Goods «товаров повседневного спроса») в рекламное пространство газеты. Более того, эволюция репрезентации женской повестки в таблоидах лорда Нортклиффа ознаменовала переход от ироничной дискредитации к прагматичной эксплуатации актуальных социальных трендов.

Однако коммерческий потенциал скандальной хроники и рост популярности культурного типажа новой женщины (*The New Woman*) заставили редакцию сменить тактику издания в целом. Деконструкция викторианского идеала «ангел в доме» (*angel in the house*) в рамках женского политического течения обусловила формирование общественного запроса на контент, транслирующий концепции социальной мобильности, профессиональной эмансипации и права на образование. В качестве релевантного медийного ответа А. Хармсворт и У. Сид инициировали реконфигурацию медиадискурса, интегрировав в него проблематику самореализации и функциональной эстетики в моде. Эволюция репрезентации женского движения в изданиях лорда Нортклиффа демонстрирует инверсию стратегий: от первичной дискредитации акторов протеста к их последующей инструментализации и коммерческой эксплуатации. Таким образом, политический протест был эффективно монетизирован, превратившись из

объекта критики в один из ключевых драйверов роста тиражей за счет коммерциализации скандальной хроники.

Методологическое новаторство У. Т. Стида заключалось в переходе от пассивного информирования к конструированию масштабных медиа-событий [18]. Теоретическое обоснование радикальной трансформации британской прессы в конце XIX века наиболее полно сформулировано в программных трудах У. Стида, опубликованных в журнале *Contemporary Review*. В статьях “Government by Journalism” (1886) и “The Future of Journalism” (1886) автор вводит революционное для викторианской эпохи понятие — «правительство через журналистику» (*Government by Journalism*). Согласно этой концепции, пресса перестает быть пассивным ретранслятором официальной информации и превращается в активный социально-политический институт, обладающий властью, сопоставимой с министерской [17].

У. Сид радикально переосмысливает статус редактора массового издания, наделяя его ролью светского проповедника. В его понимании газета — это современная кафедра, с которой журналист обязан направлять общественную мораль и диктовать повестку дня законодателям. Редактор становится некоронованным королем, чей авторитет базируется не на партийной принадлежности, а на прямой связи с многотысячной аудиторией. Эта модель подразумевает переход к агрессивной, персонализированной журналистике, где личность автора служит гарантом достоверности и морального веса публикации [18].

Практическим воплощением инновационных идей стал кейс “The Maiden Tribute of Modern Babylon” («Девичья жертва современного Вавилона»), опубликованный в *Pall Mall Gazette* в июле 1885 года, — исследование, посвященное проблеме детской проституции и торговле людьми в Лондоне, стало первым в истории примером медиакампании современного типа [19]. Применение стратегии обнародования шокирующих подробностей и эмоционально насыщенного языка при освещении кейса «Девичьей жертвы» подтвердило эффективность инструментария сенсационализма: У. Сид продемонстрировал, что сенсация может служить не только целям развлечения, но и быть мощным катализатором социальных реформ. Методологическая амбивалентность подхода У. Стида, сочетавшая этический радикализм с манипулятивными техниками вовлечения аудитории, создала структурный фундамент для будущих британских таблоидов. Адаптация данной методики в рамках таблоидного дискурса лорда Нортклиффа обусловила замещение социальной миссии прессы прагматическими стратегиями извлечения прибыли.

Технологическая трансформация газетных полос, инициированная У. Сидом, привела к типографской революции. С целью преодоления визуальной монотонности текстовой колонки им были внедрены так называемые “eye-catchers” («зацепки для глаз») — броские, экспрессивные подзаголовки, структурирующие внимание аудитории.

Интервью У. Стида ознаменовали переход от информационного протоколирования к антропоцентрической модели: в его беседах с политическими деятелями акцент смещался с фактологической хроники на создание глубокого психологического портрета и экспликацию личностных характеристик респондента. Приоритетом в его публикациях становилась не событийная повестка, а дескрипция внутреннего мира субъекта [17].

Журналист в его концепции перестает быть сторонним наблюдателем, приобретая статус пророка и центрального субъекта повествования. Персонализация автора, выраженная в использовании нарратива от первого лица, позволяла формировать у читателя эффект непосредственного присутствия и сопричастности [18].

Согласно концепции У. Стида, изложенной в статье “The Future of Journalism” (1886), редактор массового издания должен обладать властью, сопоставимой с министерской, превращая газету в инструмент прямого социального действия [18].

Становление женского журнализма (*Ladies' Journalism*) ознаменовало выход женщины-журналиста за пределы узкой домашней тематики. Структура данного направления объединила полярные медийные практики: от коммерчески успешной светской хроники, удовлетворявшей эскапистские запросы аудитории, до глубоких социальных расследований. Институционализация женского журнализма в формате британской прессы протекала по дескриптивному и аналитическому векторам. Первый был представлен институтом светской хроники (*Society Journalists*), специализировавшимся на верификации элитарного образа жизни, в то время как второй манифестировался в форме социально-ориентированных расследований.

Значимым этапом профессиональной эволюции женщин в медиаиндустрии стала деятельность Элизабет Бэнкс (Elizabeth Banks, 1870 —1938). Ее творчество служит репрезентативным примером адаптации инструментария «нового журнализма» У. Стида к актуальным запросам женской аудитории рубежа веков. Авторский подход Э. Бэнкс, получивший в историографии названия “stunt journalism” («трюковая журналистика») или “immersion journalism” («журналистика погружения»), базировался на методе включенного наблюдения. Использование техник социальной мимикрии позволило исследовательнице не только артикулировать проблемы уязвимых слоев населения на страницах массовой печати, но и внедрить в таблоидный дискурс ракурс повседневности, ранее находившийся за пределами внимания элитарных изданий [13; 15].

Авторский стиль Элизабет Бэнкс, определяемый в медиалогии как «журналистика перевоплощения», базировался на синтезе трех ключевых методов, адаптированных под задачи «нового журнализма» [10].

Ключевым механизмом конструирования медиатекста в работах Э. Бэнкс выступал метод *Participant Observation* «включенного наблюдения» (диегетического нарратора). Отказываясь от роли внешнего наблюдателя (экстрадиегетического нарратора), автор практиковала социальную мимикрию, интегрируясь в повседневную среду своих героев. Репрезентативный пример реализации стратегии погружения в обстоятельства представлен в серии материалов “In Cap and Apron” («В чепце и фартуке»), где в серии репортажей 1893 года через смену идентичности по методу мимикрии журналистке удалось эксплицировать скрытые противоречия викторианской сословной иерархии: нанявшись горничной в аристократический дом, журналистка детально дескриптивировала тяжелые условия физического труда, дефицит личного пространства и иерархическую дистанцию между нанимателем и персоналом. Публикация инициировала широкую общественную дискуссию о трудовых правах и «классовой слепоте» высших сословий викторианской Британии [20].

Вторым компонентом методологии Э. Бэнкс выступил метод социального эксперимента (*Social Experiment*), базирующийся на использовании провокации как инструмента верификации латентных мотивов различных социальных групп. Кейс “The Almighty Dollar” послужил инструментом деконструкции мифа о моральной исключительности элит. Э. Бэнкс исследовала границы сословной лояльности, выявляя корреляцию между финансовым вознаграждением и готовностью аристократии к нарушению нормативных приличий. В публикации 1894 года “The Almighty Dollar” («Всемогущий доллар») Э. Бэнкс предприняла попытку верификации этической устойчивости британской аристократии. Исследовательница эксплицировала готовность. Данный прецедент позволил выявить латентную прагматизацию

ценностей британского истеблишмента, вступающую в дихотомическое противоречие с официально декларируемой приверженностью традиционализму [21].

И, наконец, жанровой инновацией Э. Бэнкс стал разоблачительный репортаж — *Muckraking* (досл. «разгребание грязи» метафора, президента Теодор Рузвельт, 1906 г.) в материале “A Day in the Life of a Flower-Girl” («День из жизни цветочницы») 1894 г., реализованный как эмпатическая репрезентация нищеты, ориентированная на повышение эмотивности медиатекста через личный опыт страдания, журналистка использовала прием социальной мимикрии, перевоплотившись в уличного торговца. Описание холода, голода и стигматизации бедняков прохожими позволило совершить переход от сухой дескрипции статистики бедности к формату “human interest stories”. Таким образом, через субъективное сопереживание конкретному индивиду Э. Бэнкс успешно конвертировала социальную проблему в востребованный информационный продукт, обладающий высоким мобилизационным потенциалом [8].

Заключение. Анализ развития британской прессы в последней четверти XIX — начале XX вв. показывает, что возникновение «нового журнализма» ознаменовало собой смену медиапарадигмы. Газетный рынок прошел через глубокую коммерциализацию, породившую культуру таблоидов. Трансформации затронули состав аудитории, вовлекая в нее женскую часть населения, и сформировали особые дискурсивные приемы манипуляции читателем в русле исторической преемственности.

Установлено, что британская пресса указанного периода прошла путь глубокой трансформации от элитарной «прессы мнений» к массовой информационно-развлекательной модели. Фундаментом этого процесса стала концепция «правительства через журналистику» У. Стида, которая радикально изменила статус редактора и внедрила методы активного социального реформирования в газетную практику.

Выявлено, что в рамках издательской стратегии А. Хармсворта (лорда Нортклиффа) произошла деполитизация методов «нового журнализма». Инструментарий сенсационализма был адаптирован под задачи высокодоходного медиабизнеса, что привело к возникновению классического таблоидного формата, ориентированного на лапидарность, визуализацию и экспрессивный синтаксис.

Обосновано, британский таблоид начала века выступал не только как коммерческий проект, но и как зеркало стремительной социокультурной эмансипации, что обусловило интеграцию в таблоидный дискурс тем повседневности и способствовало профессионализации «женского журнализма». Методы включенного наблюдения и иммерсивные практики Элизабет Бэнкс позволили выразить проблемы маргинализированных групп, заложив основы современной социально ориентированной журналистики.

Генеалогия современной расследовательской журналистики и макрейкинга напрямую восходит к профессиональным моделям, сформированным в Великобритании на рубеже веков. Эти модели детерминировали переход медиатекста из категории чистого информирования в категорию инструмента прямой социально-политической трансформации общества.

Таким образом, британский таблоид к началу XX века представлял собой сложный социокультурный феномен, в котором коммерческий прагматизм парадоксальным образом сочетался с эмансипацией аудитории и развитием новых аналитических стандартов журналистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авраамов, Д. С. У. Т. Сид и истоки «нового журнализма» // Вестник Московского университета. Серия 10, Журналистика. — 1993. — № 4. — С. 56–64.

2. Беглов, С. И. Четвертая власть: британская модель : история печатных СМИ Великобритании. — Москва : Изд-во МГУ, 2002. — 254 с.
3. Вартанова, Е. Л. Женская пресса в системе СМИ Великобритании / Е. Л. Вартанова // Вестник Московского университета. Серия 10, Журналистика. — 1994. — № 1. — С. 45–52.
4. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран: Учеб. пособие. — М.: Аспект Пресс, 2003. — 335 с.
5. Добросклонская, Е. Н. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Е. Н. Добросклонская. — Москва : Флинта : Наука, 2008. — 264 с.
6. Михайлов, С. А. Мировая журналистика. История, методология, практика / С. А. Михайлов. — Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2000. — 320 с.
7. Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттак. — Харьков : Гуманитарный Центр, 2009. — 356 с.
8. Banks, E. L. Campaigns of Curiosity: Journalistic Adventures of an American Girl in London. — Chicago ; New York : F. T. Neely, 1894. — 208 p.
9. McCombs, M. Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion / M. McCombs. — 2nd ed. — Cambridge : Polity Press, 2014. — 210 p.
10. Banks, E. L. The Autobiography of a Newspaper Girl / E. L. Banks. — New York : Dodd, Mead and Company, 1902. — 317 p.
11. Black, J. The English Press: A History / J. Black. — London : Anthem Press, 2019. — 242 p.
12. Lutes, J. M. Front-Page Girls: Women Writing in American Culture and Journalism, 1880–1930 / J. M. Lutes. — Ithaca : Cornell University Press, 2006. — 240 p.
13. Lutes, J. M. Into the Madhouse with Nellie Bly: Girl Stunt Reporting in Late Nineteenth-Century America and Britain / J. M. Lutes // American Quarterly. — 2002. — Vol. 54, no. 2. — P. 217–253.
14. McCombs, M. Contemporary Public Opinion: Issues and the News / M. McCombs. — New York : Routledge, 2017. — 122 p.
15. Onslow, B. Women of the Press in Nineteenth-Century Britain / B. Onslow. — London : Palgrave Macmillan, 2000. — 297 p.
16. Schults, R. L. Crusader in Babylon: W. T. Stead and the Pall Mall Gazette / R. L. Schults. — Lincoln : University of Nebraska Press, 1972. — 277 p.
17. Stead, W. T. Government by Journalism / W. T. Stead // Contemporary Review. — 1886a. — Vol. 49. — P. 653–674.
18. Stead, W. T. The Future of Journalism / W. T. Stead // Contemporary Review. — 1886b. — Vol. 50. — P. 663–679.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Stead, W. T. The Maiden Tribute of Modern Babylon / W. T. Stead // Pall Mall Gazette. — 1885. — July 6 — 10. — URL: www.attackingthetheatre.org (дата обращения: 24.05.2024).
20. Banks, E. L. In Cap and Apron: Six Months' Experience as a Lady Help and Working Housemaid / E. L. Banks // The St. James's Gazette. — 1893. — URL: archive.org (дата обращения: 24.05.2024).
21. Banks, E. L. The Almighty Dollar in London Society / E. L. Banks // Campaigns of Curiosity: Journalistic Adventures of an American Girl in London. — Chicago : F. T. Neely, 1894. — P. 153–175.
22. Banks, E. L. A Day in the Life of a Flower-Girl / E. L. Banks // The St. James's Gazette. — 1894. — (Reprinted in: Campaigns of Curiosity, 1894. — P. 66–82).

REFERENCES

1. Avraamov, D. S. (1993). U. T. Stid i istoki «novogo zhurnalizma» [W. T. Stead and the origins of "new journalism"]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serii 10, Zhurnalistika [Moscow University Journalism Bulletin], (4), 56 —64. (In Russian)
2. Beglov, S. I. (2002). Chetvertaia vlast: britanskaia model: istoriia pechatnykh SMI Velikobritanii [The fourth estate: the British model: a history of the UK print media]. Moscow: Izd-vo MGU. (In Russian)
3. Vartanova, E. L. (1994). Zhenskaia pressa v sisteme SMI Velikobritanii [Women's press in the UK media system]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serii 10, Zhurnalistika [Moscow University Journalism Bulletin], (1), 45 —52. (In Russian)
4. Vartanova, E. L. (2003). Mediaekonomika zarubezhnykh stran [Media economics of foreign countries]. Moscow: Aspekt Press. (In Russian)
5. Dobrosklonskaia, E. N. (2008). Medialingvistika: sistemnyi podkhod k izucheniiu iazyka SMI [Medialinguistics: a systematic approach to the study of media language]. Moscow: Flinta: Nauka. (In Russian)